

электронное периодическое издание

ЭКОНОМИКА

и

социум

ISSN 2225-1545

№11(126)-2024

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«Экономика и социум»

iupr.ru

УДК 004.02:004.5:004.9

ББК 73+65.9+60.5

ISSN 2225-1545

Регистрационный номер
средства массовой коммуникации
Эл № ФС77 - 80454 от 01 марта 2021г.

Журнал включен в систему НЭБ (e-library) [№ 594-09/2013 от 26.09.2013](#)

Тематика журнала: актуальные вопросы современной экономики и социологии - от теоретических и экспериментальных исследований до непосредственных результатов управленческой и производственной деятельности. Публикации в журнале учитываются как опубликованные работы при защите диссертаций на соискание ученых степеней России и зарубежья.

РАЗДЕЛЫ НОМЕРА:

- Основной раздел: социально-экономические аспекты развития современного государства;
- Современные технологии управления организацией;
- Актуальные вопросы политики и права;
- Современные науки и образование;
- Информационные и коммуникативные технологии;
- Здоровоохранение в обществе.

Выпуск №11(126)-2 (ноябрь, 2024). Сайт: <http://www.iupr.ru>

© *Институт управления и социально-экономического развития, 2024*

Матчанов О.Ж.
УрДУ “Геодезия, картография ва кадастр”
кафедраси доценти, Г.Ф.Ф.Д (PhD)
Каримова Ш.А.
УрДУ 1-курс магистратура талабаси

АСАЛ ЕТИШТИРИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ АСОСИДА ИНТЕРАКТИВ КАРТА ЯРАТИШ АМАЛИЁТИ

Аннотация. Интерактив карталарни турли картографик услда яратиш мумкин, жумладан картограмма усулида ҳам. GeoJSON файл форматидги маълумотнинг атрибутлар жадвалида мавжуд бўлган ҳар қандай миқдорий кўрсаткичлар бунга асос бўла олади. Мақолада Ўзбекистон республикаси вилоятлари кесимида 2023 йил давомида йиғиб олинган асал миқдори асосида интерактив картограмма усулида карта яратиш тартиби ёритилади.

Калим сўзлар: GeoJSON, html ҳужжат, интерактив карта, картограмма.

Matchanov O.J.
Associate Professor of the Department of
Geodesy, Cartography and Cadastre, UrSU,
Doctor of Philosophy in Geography (PhD)
Karimova Sh. A.
UkSU Master's student

PRACTICE OF CREATING AN INTERACTIVE MAP BASED ON HONEY PRODUCTION INDICATORS

Annotation. Interactive maps can be created using various cartographic methods, including the cartogram method. It can be based on any quantitative data contained in the data attribute table in the GeoJSON file format. The article describes the procedure for creating a map using the interactive cartogram method based on the amount of honey collected in 2023 in the regions of the Republic of Uzbekistan.

Key words: Electronic atlas, image map, image map generator, HTML document, USEMAP.

Асал 3000 йил давомида ҳам айнимасдан, шифобахшлик хусусиятлари ва истеъмолга яроқлилигини сақлаб қоладиган ягона озиқ-овқат маҳсулоти ҳисобланади. Уни қайта ишлаш талаб қилинмаслиги, асаларичилик қишлоқ жойларида иш ўринлари яратиш учун ҳам жуда қулай касб эканлигини кўрсатади. Асаларичиликнинг жорий ҳолатини баҳолаш учун вилоятлар кесимида асал етиштириш карталарини тузиш самарали усулдир. Шу

сабабли аҳоли жон бошига тўғри келадиган ўртача йиллик асал истеъмоли кўрсаткичларидан интерактив картограмма яратиш учун асосий параметрлар сифатида фойдаланамиз ва интерактив карталарни картограмма усулида яратишни мисол ёрдамида кўриб чиқамиз. Бунинг учун республика маъмурий ҳудудий бирликлари шейп файлининг атрибут жадвалига вилоятлар кесимида 2023 йилнинг доимий аҳоли сонини ва шу йил давомида йиғиб олинган асал миқдорини киритамиз ва “asalarichilik” деб ном бериб, geoJSON форматда сақлаймиз. Шунингдек, оддий html ҳужжат яратамиз ва унга leaflet кутубхонаси ёрдамида OpenStreetMap қатламини қўшамиз.

```
<html>
  <head>
    <title> O‘zbekiston viloyatlarida asal yetishtirish kartasi </title>
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"
    integrity="sha256-p4NxAoJBhIIN+hmNHrzRCf9tD/miZyoHS5obTRR9BMY="
    crossorigin="" />
    <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js" integrity="sha256-
    20nQCcChB9co0qJjZRGuk2/Z9VM+kNiyxNV1lvTlZBo=" crossorigin=""></script>
    <script src="asalarichilik"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="map" style = "width: 1300px; height: 680px" ></div>
    <script>
      var map = L.map('map').setView([41.331831, 64.235970], 6);
      var tiles = L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { maxZoom: 19,
      attribution: '&copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap </a>
      contributors'
      }).addTo(map);
      var asal = L.geoJSON(as).addTo(map);
    </script>
  </body>
</html>
```

Ҳужжатга JavaScript дастурлаш тилида ўзгарувчиларни эълон қилиш учун ишлатиладиган калит сўз – “var” орқали “id” (ўзгарувчи номи) қўшамиз, мисолда id яъни ўзгарувчи номи “as” ҳарф бирикмасидан иборат (1-расм).

```
1 var as = {
2   "type": "FeatureCollection",
3   "name": "asalarichilik",
4   "crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
5   "features": [
6     { "type": "Feature", "properties": { "ID_1": 1, "NAME_1": "Andijon", "Aholi_2023": 3394.4, "Asal_kg": 1312.0, "K_B": 1.1, "K_B_1": 1.1, "K_B_2": 1.1, "K_B_3": 1.1, "K_B_4": 1.1, "K_B_5": 1.1, "K_B_6": 1.1, "K_B_7": 1.1, "K_B_8": 1.1, "K_B_9": 1.1, "K_B_10": 1.1, "K_B_11": 1.1, "K_B_12": 1.1, "K_B_13": 1.1, "K_B_14": 1.1, "K_B_15": 1.1, "K_B_16": 1.1, "K_B_17": 1.1, "K_B_18": 1.1, "K_B_19": 1.1, "K_B_20": 1.1, "K_B_21": 1.1, "K_B_22": 1.1, "K_B_23": 1.1, "K_B_24": 1.1, "K_B_25": 1.1, "K_B_26": 1.1, "K_B_27": 1.1, "K_B_28": 1.1, "K_B_29": 1.1, "K_B_30": 1.1, "K_B_31": 1.1, "K_B_32": 1.1, "K_B_33": 1.1, "K_B_34": 1.1, "K_B_35": 1.1, "K_B_36": 1.1, "K_B_37": 1.1, "K_B_38": 1.1, "K_B_39": 1.1, "K_B_40": 1.1, "K_B_41": 1.1, "K_B_42": 1.1, "K_B_43": 1.1, "K_B_44": 1.1, "K_B_45": 1.1, "K_B_46": 1.1, "K_B_47": 1.1, "K_B_48": 1.1, "K_B_49": 1.1, "K_B_50": 1.1, "K_B_51": 1.1, "K_B_52": 1.1, "K_B_53": 1.1, "K_B_54": 1.1, "K_B_55": 1.1, "K_B_56": 1.1, "K_B_57": 1.1, "K_B_58": 1.1, "K_B_59": 1.1, "K_B_60": 1.1, "K_B_61": 1.1, "K_B_62": 1.1, "K_B_63": 1.1, "K_B_64": 1.1, "K_B_65": 1.1, "K_B_66": 1.1, "K_B_67": 1.1, "K_B_68": 1.1, "K_B_69": 1.1, "K_B_70": 1.1, "K_B_71": 1.1, "K_B_72": 1.1, "K_B_73": 1.1, "K_B_74": 1.1, "K_B_75": 1.1, "K_B_76": 1.1, "K_B_77": 1.1, "K_B_78": 1.1, "K_B_79": 1.1, "K_B_80": 1.1, "K_B_81": 1.1, "K_B_82": 1.1, "K_B_83": 1.1, "K_B_84": 1.1, "K_B_85": 1.1, "K_B_86": 1.1, "K_B_87": 1.1, "K_B_88": 1.1, "K_B_89": 1.1, "K_B_90": 1.1, "K_B_91": 1.1, "K_B_92": 1.1, "K_B_93": 1.1, "K_B_94": 1.1, "K_B_95": 1.1, "K_B_96": 1.1, "K_B_97": 1.1, "K_B_98": 1.1, "K_B_99": 1.1, "K_B_100": 1.1, "K_B_101": 1.1, "K_B_102": 1.1, "K_B_103": 1.1, "K_B_104": 1.1, "K_B_105": 1.1, "K_B_106": 1.1, "K_B_107": 1.1, "K_B_108": 1.1, "K_B_109": 1.1, "K_B_110": 1.1, "K_B_111": 1.1, "K_B_112": 1.1, "K_B_113": 1.1, "K_B_114": 1.1, "K_B_115": 1.1, "K_B_116": 1.1, "K_B_117": 1.1, "K_B_118": 1.1, "K_B_119": 1.1, "K_B_120": 1.1, "K_B_121": 1.1, "K_B_122": 1.1, "K_B_123": 1.1, "K_B_124": 1.1, "K_B_125": 1.1, "K_B_126": 1.1, "K_B_127": 1.1, "K_B_128": 1.1, "K_B_129": 1.1, "K_B_130": 1.1, "K_B_131": 1.1, "K_B_132": 1.1, "K_B_133": 1.1, "K_B_134": 1.1, "K_B_135": 1.1, "K_B_136": 1.1, "K_B_137": 1.1, "K_B_138": 1.1, "K_B_139": 1.1, "K_B_140": 1.1, "K_B_141": 1.1, "K_B_142": 1.1, "K_B_143": 1.1, "K_B_144": 1.1, "K_B_145": 1.1, "K_B_146": 1.1, "K_B_147": 1.1, "K_B_148": 1.1, "K_B_149": 1.1, "K_B_150": 1.1, "K_B_151": 1.1, "K_B_152": 1.1, "K_B_153": 1.1, "K_B_154": 1.1, "K_B_155": 1.1, "K_B_156": 1.1, "K_B_157": 1.1, "K_B_158": 1.1, "K_B_159": 1.1, "K_B_160": 1.1, "K_B_161": 1.1, "K_B_162": 1.1, "K_B_163": 1.1, "K_B_164": 1.1, "K_B_165": 1.1, "K_B_166": 1.1, "K_B_167": 1.1, "K_B_168": 1.1, "K_B_169": 1.1, "K_B_170": 1.1, "K_B_171": 1.1, "K_B_172": 1.1, "K_B_173": 1.1, "K_B_174": 1.1, "K_B_175": 1.1, "K_B_176": 1.1, "K_B_177": 1.1, "K_B_178": 1.1, "K_B_179": 1.1, "K_B_180": 1.1, "K_B_181": 1.1, "K_B_182": 1.1, "K_B_183": 1.1, "K_B_184": 1.1, "K_B_185": 1.1, "K_B_186": 1.1, "K_B_187": 1.1, "K_B_188": 1.1, "K_B_189": 1.1, "K_B_190": 1.1, "K_B_191": 1.1, "K_B_192": 1.1, "K_B_193": 1.1, "K_B_194": 1.1, "K_B_195": 1.1, "K_B_196": 1.1, "K_B_197": 1.1, "K_B_198": 1.1, "K_B_199": 1.1, "K_B_200": 1.1, "K_B_201": 1.1, "K_B_202": 1.1, "K_B_203": 1.1, "K_B_204": 1.1, "K_B_205": 1.1, "K_B_206": 1.1, "K_B_207": 1.1, "K_B_208": 1.1, "K_B_209": 1.1, "K_B_210": 1.1, "K_B_211": 1.1, "K_B_212": 1.1, "K_B_213": 1.1, "K_B_214": 1.1, "K_B_215": 1.1, "K_B_216": 1.1, "K_B_217": 1.1, "K_B_218": 1.1, "K_B_219": 1.1, "K_B_220": 1.1, "K_B_221": 1.1, "K_B_222": 1.1, "K_B_223": 1.1, "K_B_224": 1.1, "K_B_225": 1.1, "K_B_226": 1.1, "K_B_227": 1.1, "K_B_228": 1.1, "K_B_229": 1.1, "K_B_230": 1.1, "K_B_231": 1.1, "K_B_232": 1.1, "K_B_233": 1.1, "K_B_234": 1.1, "K_B_235": 1.1, "K_B_236": 1.1, "K_B_237": 1.1, "K_B_238": 1.1, "K_B_239": 1.1, "K_B_240": 1.1, "K_B_241": 1.1, "K_B_242": 1.1, "K_B_243": 1.1, "K_B_244": 1.1, "K_B_245": 1.1, "K_B_246": 1.1, "K_B_247": 1.1, "K_B_248": 1.1, "K_B_249": 1.1, "K_B_250": 1.1, "K_B_251": 1.1, "K_B_252": 1.1, "K_B_253": 1.1, "K_B_254": 1.1, "K_B_255": 1.1, "K_B_256": 1.1, "K_B_257": 1.1, "K_B_258": 1.1, "K_B_259": 1.1, "K_B_260": 1.1, "K_B_261": 1.1, "K_B_262": 1.1, "K_B_263": 1.1, "K_B_264": 1.1, "K_B_265": 1.1, "K_B_266": 1.1, "K_B_267": 1.1, "K_B_268": 1.1, "K_B_269": 1.1, "K_B_270": 1.1, "K_B_271": 1.1, "K_B_272": 1.1, "K_B_273": 1.1, "K_B_274": 1.1, "K_B_275": 1.1, "K_B_276": 1.1, "K_B_277": 1.1, "K_B_278": 1.1, "K_B_279": 1.1, "K_B_280": 1.1, "K_B_281": 1.1, "K_B_282": 1.1, "K_B_283": 1.1, "K_B_284": 1.1, "K_B_285": 1.1, "K_B_286": 1.1, "K_B_287": 1.1, "K_B_288": 1.1, "K_B_289": 1.1, "K_B_290": 1.1, "K_B_291": 1.1, "K_B_292": 1.1, "K_B_293": 1.1, "K_B_294": 1.1, "K_B_295": 1.1, "K_B_296": 1.1, "K_B_297": 1.1, "K_B_298": 1.1, "K_B_299": 1.1, "K_B_300": 1.1, "K_B_301": 1.1, "K_B_302": 1.1, "K_B_303": 1.1, "K_B_304": 1.1, "K_B_305": 1.1, "K_B_306": 1.1, "K_B_307": 1.1, "K_B_308": 1.1, "K_B_309": 1.1, "K_B_310": 1.1, "K_B_311": 1.1, "K_B_312": 1.1, "K_B_313": 1.1, "K_B_314": 1.1, "K_B_315": 1.1, "K_B_316": 1.1, "K_B_317": 1.1, "K_B_318": 1.1, "K_B_319": 1.1, "K_B_320": 1.1, "K_B_321": 1.1, "K_B_322": 1.1, "K_B_323": 1.1, "K_B_324": 1.1, "K_B_325": 1.1, "K_B_326": 1.1, "K_B_327": 1.1, "K_B_328": 1.1, "K_B_329": 1.1, "K_B_330": 1.1, "K_B_331": 1.1, "K_B_332": 1.1, "K_B_333": 1.1, "K_B_334": 1.1, "K_B_335": 1.1, "K_B_336": 1.1, "K_B_337": 1.1, "K_B_338": 1.1, "K_B_339": 1.1, "K_B_340": 1.1, "K_B_341": 1.1, "K_B_342": 1.1, "K_B_343": 1.1, "K_B_344": 1.1, "K_B_345": 1.1, "K_B_346": 1.1, "K_B_347": 1.1, "K_B_348": 1.1, "K_B_349": 1.1, "K_B_350": 1.1, "K_B_351": 1.1, "K_B_352": 1.1, "K_B_353": 1.1, "K_B_354": 1.1, "K_B_355": 1.1, "K_B_356": 1.1, "K_B_357": 1.1, "K_B_358": 1.1, "K_B_359": 1.1, "K_B_360": 1.1, "K_B_361": 1.1, "K_B_362": 1.1, "K_B_363": 1.1, "K_B_364": 1.1, "K_B_365": 1.1, "K_B_366": 1.1, "K_B_367": 1.1, "K_B_368": 1.1, "K_B_369": 1.1, "K_B_370": 1.1, "K_B_371": 1.1, "K_B_372": 1.1, "K_B_373": 1.1, "K_B_374": 1.1, "K_B_375": 1.1, "K_B_376": 1.1, "K_B_377": 1.1, "K_B_378": 1.1, "K_B_379": 1.1, "K_B_380": 1.1, "K_B_381": 1.1, "K_B_382": 1.1, "K_B_383": 1.1, "K_B_384": 1.1, "K_B_385": 1.1, "K_B_386": 1.1, "K_B_387": 1.1, "K_B_388": 1.1, "K_B_389": 1.1, "K_B_390": 1.1, "K_B_391": 1.1, "K_B_392": 1.1, "K_B_393": 1.1, "K_B_394": 1.1, "K_B_395": 1.1, "K_B_396": 1.1, "K_B_397": 1.1, "K_B_398": 1.1, "K_B_399": 1.1, "K_B_400": 1.1, "K_B_401": 1.1, "K_B_402": 1.1, "K_B_403": 1.1, "K_B_404": 1.1, "K_B_405": 1.1, "K_B_406": 1.1, "K_B_407": 1.1, "K_B_408": 1.1, "K_B_409": 1.1, "K_B_410": 1.1, "K_B_411": 1.1, "K_B_412": 1.1, "K_B_413": 1.1, "K_B_414": 1.1, "K_B_415": 1.1, "K_B_416": 1.1, "K_B_417": 1.1, "K_B_418": 1.1, "K_B_419": 1.1, "K_B_420": 1.1, "K_B_421": 1.1, "K_B_422": 1.1, "K_B_423": 1.1, "K_B_424": 1.1, "K_B_425": 1.1, "K_B_426": 1.1, "K_B_427": 1.1, "K_B_428": 1.1, "K_B_429": 1.1, "K_B_430": 1.1, "K_B_431": 1.1, "K_B_432": 1.1, "K_B_433": 1.1, "K_B_434": 1.1, "K_B_435": 1.1, "K_B_436": 1.1, "K_B_437": 1.1, "K_B_438": 1.1, "K_B_439": 1.1, "K_B_440": 1.1, "K_B_441": 1.1, "K_B_442": 1.1, "K_B_443": 1.1, "K_B_444": 1.1, "K_B_445": 1.1, "K_B_446": 1.1, "K_B_447": 1.1, "K_B_448": 1.1, "K_B_449": 1.1, "K_B_450": 1.1, "K_B_451": 1.1, "K_B_452": 1.1, "K_B_453": 1.1, "K_B_454": 1.1, "K_B_455": 1.1, "K_B_456": 1.1, "K_B_457": 1.1, "K_B_458": 1.1, "K_B_459": 1.1, "K_B_460": 1.1, "K_B_461": 1.1, "K_B_462": 1.1, "K_B_463": 1.1, "K_B_464": 1.1, "K_B_465": 1.1, "K_B_466": 1.1, "K_B_467": 1.1, "K_B_468": 1.1, "K_B_469": 1.1, "K_B_470": 1.1, "K_B_471": 1.1, "K_B_472": 1.1, "K_B_473": 1.1, "K_B_474": 1.1, "K_B_475": 1.1, "K_B_476": 1.1, "K_B_477": 1.1, "K_B_478": 1.1, "K_B_479": 1.1, "K_B_480": 1.1, "K_B_481": 1.1, "K_B_482": 1.1, "K_B_483": 1.1, "K_B_484": 1.1, "K_B_485": 1.1, "K_B_486": 1.1, "K_B_487": 1.1, "K_B_488": 1.1, "K_B_489": 1.1, "K_B_490": 1.1, "K_B_491": 1.1, "K_B_492": 1.1, "K_B_493": 1.1, "K_B_494": 1.1, "K_B_495": 1.1, "K_B_496": 1.1, "K_B_497": 1.1, "K_B_498": 1.1, "K_B_499": 1.1, "K_B_500": 1.1, "K_B_501": 1.1, "K_B_502": 1.1, "K_B_503": 1.1, "K_B_504": 1.1, "K_B_505": 1.1, "K_B_506": 1.1, "K_B_507": 1.1, "K_B_508": 1.1, "K_B_509": 1.1, "K_B_510": 1.1, "K_B_511": 1.1, "K_B_512": 1.1, "K_B_513": 1.1, "K_B_514": 1.1, "K_B_515": 1.1, "K_B_516": 1.1, "K_B_517": 1.1, "K_B_518": 1.1, "K_B_519": 1.1, "K_B_520": 1.1, "K_B_521": 1.1, "K_B_522": 1.1, "K_B_523": 1.1, "K_B_524": 1.1, "K_B_525": 1.1, "K_B_526": 1.1, "K_B_527": 1.1, "K_B_528": 1.1, "K_B_529": 1.1, "K_B_530": 1.1, "K_B_531": 1.1, "K_B_532": 1.1, "K_B_533": 1.1, "K_B_534": 1.1, "K_B_535": 1.1, "K_B_536": 1.1, "K_B_537": 1.1, "K_B_538": 1.1, "K_B_539": 1.1, "K_B_540": 1.1, "K_B_541": 1.1, "K_B_542": 1.1, "K_B_543": 1.1, "K_B_544": 1.1, "K_B_545": 1.1, "K_B_546": 1.1, "K_B_547": 1.1, "K_B_548": 1.1, "K_B_549": 1.1, "K_B_550": 1.1, "K_B_551": 1.1, "K_B_552": 1.1, "K_B_553": 1.1, "K_B_554": 1.1, "K_B_555": 1.1, "K_B_556": 1.1, "K_B_557": 1.1, "K_B_558": 1.1, "K_B_559": 1.1, "K_B_560": 1.1, "K_B_561": 1.1, "K_B_562": 1.1, "K_B_563": 1.1, "K_B_564": 1.1, "K_B_565": 1.1, "K_B_566": 1.1, "K_B_567": 1.1, "K_B_568": 1.1, "K_B_569": 1.1, "K_B_570": 1.1, "K_B_571": 1.1, "K_B_572": 1.1, "K_B_573": 1.1, "K_B_574": 1.1, "K_B_575": 1.1, "K_B_576": 1.1, "K_B_577": 1.1, "K_B_578": 1.1, "K_B_579": 1.1, "K_B_580": 1.1, "K_B_581": 1.1, "K_B_582": 1.1, "K_B_583": 1.1, "K_B_584": 1.1, "K_B_585": 1.1, "K_B_586": 1.1, "K_B_587": 1.1, "K_B_588": 1.1, "K_B_589": 1.1, "K_B_590": 1.1, "K_B_591": 1.1, "K_B_592": 1.1, "K_B_593": 1.1, "K_B_594": 1.1, "K_B_595": 1.1, "K_B_596": 1.1, "K_B_597": 1.1, "K_B_598": 1.1, "K_B_599": 1.1, "K_B_600": 1.1, "K_B_601": 1.1, "K_B_602": 1.1, "K_B_603": 1.1, "K_B_604": 1.1, "K_B_605": 1.1, "K_B_606": 1.1, "K_B_607": 1.1, "K_B_608": 1.1, "K_B_609": 1.1, "K_B_610": 1.1, "K_B_611": 1.1, "K_B_612": 1.1, "K_B_613": 1.1, "K_B_614": 1.1, "K_B_615": 1.1, "K_B_616": 1.1, "K_B_617": 1.1, "K_B_618": 1.1, "K_B_619": 1.1, "K_B_620": 1.1, "K_B_621": 1.1, "K_B_622": 1.1, "K_B_623": 1.1, "K_B_624": 1.1, "K_B_625": 1.1, "K_B_626": 1.1, "K_B_627": 1.1, "K_B_628": 1.1, "K_B_629": 1.1, "K_B_630": 1.1, "K_B_631": 1.1, "K_B_632": 1.1, "K_B_633": 1.1, "K_B_634": 1.1, "K_B_635": 1.1, "K_B_636": 1.1, "K_B_637": 1.1, "K_B_638": 1.1, "K_B_639": 1.1, "K_B_640": 1.1, "K_B_641": 1.1, "K_B_642": 1.1, "K_B_643": 1.1, "K_B_644": 1.1, "K_B_645": 1.1, "K_B_646": 1.1, "K_B_647": 1.1, "K_B_648": 1.1, "K_B_649": 1.1, "K_B_650": 1.1, "K_B_651": 1.1, "K_B_652": 1.1, "K_B_653": 1.1, "K_B_654": 1.1, "K_B_655": 1.1, "K_B_656": 1.1, "K_B_657": 1.1, "K_B_658": 1.1, "K_B_659": 1.1, "K_B_660": 1.1, "K_B_661": 1.1, "K_B_662": 1.1, "K_B_663": 1.1, "K_B_664": 1.1, "K_B_665": 1.1, "K_B_666": 1.1, "K_B_667": 1.1, "K_B_668": 1.1, "K_B_669": 1.1, "K_B_670": 1.1, "K_B_671": 1.1, "K_B_672": 1.1, "K_B_673": 1.1, "K_B_674": 1.1, "K_B_675": 1.1, "K_B_676": 1.1, "K_B_677": 1.1, "K_B_678": 1.1, "K_B_679": 1.1, "K_B_680": 1.1, "K_B_681": 1.1, "K_B_682": 1.1, "K_B_683": 1.1, "K_B_684": 1.1, "K_B_685": 1.1, "K_B_686": 1.1, "K_B_687": 1.1, "K_B_688": 1.1, "K_B_689": 1.1, "K_B_690": 1.1, "K_B_691": 1.1, "K_B_692": 1.1, "K_B_693": 1.1, "K_B_694": 1.1, "K_B_695": 1.1, "K_B_696": 1.1, "K_B_697": 1.1, "K_B_698": 1.1, "K_B_699": 1.1, "K_B_700": 1.1, "K_B_701": 1.1, "K_B_702": 1.1, "K_B_703": 1.1, "K_B_704": 1.1, "K_B_705": 1.1, "K_B_706": 1.1, "K_B_707": 1.1, "K_B_708": 1.1, "K_B_709": 1.1, "K_B_710": 1.1, "K_B_711": 1.1, "K_B_712": 1.1, "K_B_713": 1.1, "K_B_714": 1.1, "K_B_715": 1.1, "K_B_716": 1.1, "K_B_717": 1.1, "K_B_718": 1.1, "K_B_719": 1.1, "K_B_720": 1.1, "K_B_721": 1.1, "K_B_722": 1.1, "K_B_723": 1.1, "K_B_724": 1.1, "K_B_725": 1.1, "K_B_726": 1.1, "K_B_727": 1.1, "K_B_728": 1.1, "K_B_729": 1.1, "K_B_730": 1.1, "K_B_731": 1.1, "K_B_732": 1.1, "K_B_733": 1.1, "K_B_734": 1.1, "K_B_735": 1.1, "K_B_736": 1.1, "K_B_737": 1.1, "K_B_738": 1.1, "K_B_739": 1.1, "K_B_740": 1.1, "K_B_741": 1.1, "K_B_742": 1.1, "K_B_743": 1.1, "K_B_744": 1.1, "K_B_745": 1.1, "K_B_746": 1.1, "K_B_747": 1.1, "K_B_748": 1.1, "K_B_749": 1.1, "K_B_750": 1.1, "K_B_751": 1.1, "K_B_752": 1.1, "K_B_753": 1.1, "K_B_754": 1.1, "K_B_755": 1.1, "K_B_756": 1.1, "K_B_757": 1.1, "K_B_758": 1.1, "K_B_759": 1.1, "K_B_760": 1.1, "K_B_761": 1.1, "K_B_762": 1.1, "K_B_763": 1.1, "K_B_764": 1.1, "K_B_765": 1.1, "K_B_766": 1.1, "K_B_767": 1.1, "K_B_768": 1.1, "K_B_769": 1.1, "K_B_770": 1.1, "K_B_771": 1.1, "K_B_772": 1.1, "K_B_773": 1.1, "K_B_774": 1.1, "K_B_775": 1.1, "K_B_776": 1.1, "K_B_777": 1.1, "K_B_778": 1.1, "K_B_779": 1.1, "K_B_780": 1.1, "K_B_781": 1.1, "K_B_782": 1.1, "K_B_783": 1.1, "K_B_784": 1.1, "K_B_785": 1.1, "K_B_786": 1.1, "K_B_787": 1.1, "K_B_788": 1.1, "K_B_789": 1.1, "K_B_790": 1.1, "K_B_791": 1.1, "K_B_792": 1.1, "K_B_793": 1.1, "K_B_794": 1.1, "K_B_795": 1.1, "K_B_796": 1.1, "K_B_797": 1.1, "K_B_798": 1.1, "K_B_799": 1.1, "K_B_800": 1.1, "K_B_801": 1.1, "K_B_802": 1.1, "K_B_803": 1.1, "K_B_804": 1.1, "K_B_805": 1.1, "K_B_806": 1.1, "K_B_807": 1.1, "K_B_808": 1.1, "K_B_809": 1.1, "K_B_810": 1.1, "K_B_811": 1.1, "K_B_812": 1.1, "K_B_813": 1.1, "K_B_814": 1.1, "K_B_815": 1.1, "K_B_816": 1.1, "K_B_817": 1.1, "K_B_818": 1.1, "K_B_819": 1.1, "K_B_820": 1.1, "K_B_821": 1.1, "K_B_822": 1.1, "K_B_823": 1.1, "K_B_824": 1.1, "K_B_825": 1.1, "K_B_826": 1.1, "K_B_827": 1.1, "K_B_828": 1.1, "K_B_829": 1.1, "K_B_830": 1.1, "K_B_831": 1.1, "K_B_832": 1.1, "K_B_833": 1.1, "K_B_834": 1.1, "K_B_835": 1.1, "K_B_836": 1.1, "K_B_837": 1.1, "K_B_838": 1.1, "K_B_839": 1.1, "K_B_840": 1.1, "K_B_841": 1.1, "K_B_842": 1.1, "K_B_843": 1.1, "K_B_844": 1.1, "K_B_845": 1.1, "K_B_846": 1.1, "K_B_847": 1.1, "K_B_848": 1.1, "K_B_849": 1.1, "K_B_850": 1.1, "K_B_851": 1.1, "K_B_852": 1.1, "K_B_853": 1.1, "K_B_854": 1.1, "K_B_855": 1.1, "K_B_856": 1.1, "K_B_857": 1.1, "K_B_858": 1.1, "K_B_859": 1.1, "K_B_860": 1.1, "K_B_861": 1.1, "K_B_862": 1.1, "K_B_863": 1.1, "K_B_864": 1.1, "K_B_865": 1.1, "K_B_866": 1.1, "K_B_867": 1.1, "K_B_868": 1.1, "K_B_869": 1.1, "K_B_870": 1.1, "K_B_871": 1.1, "K_B_872": 1.1, "K_B_873": 1.1, "K_B_874": 1.1, "K_B_875": 1.1, "K_B_876": 1.1, "K_B_877": 1.1, "K_B_878": 1.1, "K_B_879
```


2-расм. Интерактив картанинг дастлабки ҳолати

Энди биз полигонларга уларнинг аҳолисининг жон бошига тўғри келадиган ўртача йиллик асал олиш кўрсаткичлари қийматига кўра ранг беришимиз керак. Бу қийматлар атрибут жадвалидаги “asal_etish” устунидан олинади ва у 230 дан 1220 гача ўзгаради (3-расм).

ID	NAME_L	Area_2022	Area_2010	K_B_Y_A	asal_etish	jam_2022
1	Andijon	3394.400	1312.000	0.39	950	1312
2	Bulhon	2044.600	2484.000	1.220	1220	2484
3	Farg'ona	4061.500	1459.100	0.36	360	1459
4	Jizzoh	1597.400	1300.100	0.86	860	1300
5	Karakalpakstan	2002.700	877.200	0.44	440	877
6	Kashkadarya	3580.800	1465.800	0.41	410	1466
7	Khorezm	1595.600	1208.200	0.61	610	1208
8	Namangan	3066.100	1289.300	0.42	420	1289
9	Neyoi	1075.300	1184.800	1.100	1100	1184
10	Saravland	4208.500	1288.100	0.31	310	1288
11	Sirdaryo	914.000	395.200	0.43	430	395
12	Sul'handarya	2877.200	976.200	0.34	340	976
13	Tashkent	2585.900	964.700	0.23	230	2585

3-расм. Интерактив карталарни картограмма усулида яратиш параметрлари

Baliq_ist устунидан олинган қийматлардан фойдаланиб, биз балиқ истеъмоли кўрсаткичлари асосида рангни акс эттирадиган функция яратамиз. Бунда диапазонлар фойдаланувчи томонидан мустақил равишда танланади (1):

```
function getColor(d) {
  return d > 1220 ? '#004d00' :
    d > 1100 ? '#006600' :
    d > 860 ? '#008000' :
    d > 610 ? '#009900' :
    d > 440 ? '#00b300' :
    d > 430 ? '#00cc00' :
    d > 420 ? '#00e600' :
    d > 410 ? '#00ff00' :
    d > 390 ? '#33ff33' :
    d > 360 ? '#4dff4d' :
    d > 340 ? '#66ff66' :
    d > 310 ? '#80ff80' :
    d > 230 ? '#99ff99' :
    '#cfffcc';
}
```

```
function style(feature) {
  return {
    fillColor: getColor(feature.properties.asal_etish),
    weight: 1,
    opacity: 1,
    color: 'red',
    fillOpacity: 0.7
  };
}
L.geoJson(var, {style: style}).addTo(map);
```

Юқоридаги **function** кодларининг иккаласи **<body>** теги таркибидаги **<script>** тегидадан кейин, **var map = L.map('map').setView([41.331831, 64.235970], 6);** қаторидан олдин киритилади.

<var> - HTML элементи математик ифода ёки дастурлаш контекстидаги ўзгарувчининг номини ифодалайди. У одатда жорий шрифтнинг курсивланган версияси ёрдамида тақдим этилади.

L.geoJson(**var**, {style: style}).addTo(map); коди эса **</script>** теги ёпилишидан олдин **var** асал = L.geoJson(bis, {style: style}).addTo(map); кўринишида киритилади.

Юқоридаги тартибда интерактив карта яратишда, ҳар бир қийматни алоҳида кўрсатмасдан балки, маълум бир чегаралар асосида гуруҳларини ҳам белгилаш мумкин. Мисол учун юқоридаги картани 3 тоифада ифодалашимиз мумкин. Республика ўртача кўрсаткичлари 410 грамгача, ундан кўп ва 2 баробар кўп, яъни 860 дан катта. Бунинг учун **asal_etish** устунидан олинган қийматлардан фойдаланиб, рангни қайтарадиган функцияни ўзгартиришимиз кифоя (4-расм):

4-расм. Картограмма усулида яратилган интерактив карта

```
function getColor(d) {
  return d > 860 ? '#004d00' :
    d > 410 ? '#00cc00' :
      '#99ff99';
}
```

Интерактив карта легендасини [2] бошқариш элементи яратиш учун қуйидаги кодлардан фойдаланиш лозим.

```
var legend = L.control({position: 'bottomright'});
legend.onAdd = function (map) {
```

```

const div = L.DomUtil.create('div', 'info legend');
const grades = [230, 310, 340, 360, 390, 410, 420, 430, 440, 610, 860, 1100,
1220];

const labels = [];
let from, to;
for (let i = 0; i < grades.length; i++) {
    from = grades[i];
    to = grades[i + 1];
    labels.push('<i style="background:$ {getColor(from + 1)}"></i>
$ {from}$ {to} ? `&ndash;$ {to}` : '+'` `);
}
div.innerHTML = labels.join('<br>');
return div;
};
legend.addTo(map);

```

Бу кодларда - `var legend = L.control({position: 'bottomright'})`; - карта легендасини тасвирлаш жойи кўрсатилган бўлиб, мисолда унинг картанинг пастки, ўнг бурчагига жойлаштирилишини белгиланган.

Легенда тўлиқ бўлиши учун HTML ҳужжатнинг бош қисмига яъни `<head>` ва `</head>` теглари орасида картанинг `<script src="Xz_baliq_ist.geojson"></script>` маълумотларидан кейин қуйидаги кодларни киритиш лозим:

```

<style>
.info { padding: 6px 8px; font: 14px/16px Arial, Helvetica, sans-serif; background: white;
background: rgba(255,255,255,0.8); box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,0.2); border-radius: 5px; }
.info h4 { margin: 0 0 5px; color: #777; }
.legend { text-align: left; line-height: 18px; color: #555; } .legend i { width: 18px; height:
18px; float: left; margin-right: 8px; opacity: 0.7; }
</style>

```

Бу эса карта параметрларининг ранглар билан уйғунлашувига ёрдам беради (5-расм).

5-расм. Интерактив карта легендаси

Хулоса ыилиб айтганда GeoJSON файл форматидги маълумотнинг атрибутлар жадвалида мавжуд бўлган ҳар қандай миқдорий кўрсаткичлар асосида картограмма усулида интерактив карта яратиш мумкин.

Фойдланилган адабиётлар рўйхати

1. O.J.Matchanov, M.J.Matchanov. Veb kartografiya. O'quv qo'llanma./Toshkent: Bookmany Print, 2024 – 174 b. (186 bet)

2. R.E. Roth, *Interacting with Maps: The Science and Practice of Cartographic Interaction*, University Park: PhD Dissertation, 2011 pp.175 (226p).

Козел К.И., НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ	683
Коровкина Е.А., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ	690
Косбаулиева Б. Ж., АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ АМОΡΦЫ КУСТАРНИКОВОЙ (АМОΡΦНА FRUTICOSA)	694
Курбанов А.Б., РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	697
Курбанов А.Б., НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК.....	702
Курбонова З.М., СУРХОН ДАВЛАТ ҚЎРИҚХОНАСИ ФЛОРАСИНИНГ БИРПАЛЛАЛИ ЎСИМЛИКЛАРИ	707
Кутлимуратова Б., ЭКОЛОГИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ.....	710
Мазова А.А., Борисова К.Е., Вильгута О.Ф., ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ	714
Макаров А.А., Чикалова Л.С., Паутова А.В., ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ИХ ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НА МАРКЕТИНГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВОЙ СЕТИ.....	720
Маматов С.И., ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	726
Маматов С.И., ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	730
Матчанов О.Ж., Каримова Ш.А., АСАЛ ЕТИШТИРИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ АСОСИДА ИНТЕРАКТИВ КАРТА ЯРАТИШ АМАЛИЁТИ	735
Махмудов А., Тешабоев Б., Абдухалилова Н., ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НИЖНЕГО БИЬЕФА УЧКУРГАНСКОГО ГИДРОУЗЛА НА РЕКЕ НАРЫН.....	741
Машарипова Д.У., ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ: РОЛЬ БЛОКЧЕЙНА И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ	746
Минаварова Г.М., ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ	754
Мусатова В.А., Елкина В. Н., АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (на примере ООО «Спецдортех»).....	758

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

СЕРТИФИКАТ

за публикацию в международном научно-практическом журнале

«ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ»

ISSN 2225-1545

Матчанов Отабек Жуманазарович, Каримова Шаҳноза Ахмеджон қизи

АСАЛ ЕТИШТИРИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ АСОСИДА ИНТЕРАКТИВ
КАРТА ЯРАТИШ АМАЛИЁТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "ИУСЭР"
О.А. ЧЕРНЫШОВА

Дата выдачи: 24.11.2024
Выпуск № 11(126)2024

ЭА-2024-11062